

Rehabilitación del Casino de Urca Nuevo Centro de Creación

Rehabilitation of the Urca Casino
New Creation Center

arquitectos

JOSEP FERRANDO Architecture / Josep Ferrando + David Recio
BETI FONT Arquitetura / Beti Font

rita_18
noviembre 2022
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 120-141

ABSTRACT. The vestiges of the palatial Urca casino in Rio de Janeiro are recovered to function as a multipurpose space. The ruin, the vegetation that has invaded it and some secondary structures, superimpose their characteristics and qualities to enable an open operating space. The project is reduced to just enough. The careful work of representation makes the projected time present. **Key Words.** Time, Ruin, Representation, Recovery, Infrastructure

Resumen. Los vestigios del palaciego casino de Urca en Río de Janeiro se recuperan para funcionar como un espacio polivalente. La ruina, la vegetación que la ha invadido y unas estructuras secundarias, superponen sus características y cualidades para habilitar un espacio de funcionamiento abierto. El proyecto se reduce a lo suficiente. El cuidadoso trabajo de representación hace presente el tiempo proyectado.

Palabras Clave

Tiempo
Ruina
Representación
Recuperación
Infraestructura

figuras

Gentileza
Josep Ferrando Architecture

DIVISORIAS

- MA** MURO 20 HORMIGÓN ARMADO
- MC** MURO CONTENCIÓN HORMIGÓN
- MB** MURO 20 BLOQUE HORMIGÓN
- T1** TABIQUE 18 CARTÓN YESO
- T2** TABIQUE 10 CERÁMICO

PAVIMENTOS

- PHE** HORMIGÓN REMOLINADO
- PH** HORMIGÓN
- PV** VINÍLICO
- PC** GRAVAS
- PHP** HORMIGÓN PREFABRICADO

REVESTIMIENTOS

- RV** VISTO
- RR** REVOCADO Y PINTADO BLANCO
- RE** ENYESADO Y PINTADO BLANCO
- RA** ALICATADO h=210 + VISTO
- RP** PINTADO

OBJETO 001
PLANTA PRIMER PISO
(+4.00)

OBJETO 001
PLANTA SEGUNDO PISO
(+7.50)

OBJETO 001
SECCIÓN TRANSVERSAL

OBJETO 001
SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA CUBIERTA +11.05 (+7.00)

Categoría	Código	Descripción	Área (m ²)	Unidad
A ESCUELA	A.18	Sala polivalente	276.94	m ²
	A.19	FoodLab	35.40	m ²
	Z.11	Circulación IX	40.59	m ²
B RESTAURANTE	B.04	Comedor	88.85	m ²
	B.05	Cocina	33.87	m ²
	Z.09	Circulación VII	40.82	m ²
E ADMINISTRACIÓN	E.01	Administración	104.22	m ²
	E.02	Admisión	60.99	m ²
	E.03	Sala de reuniones	25.86	m ²
	Y.06	Sanitario VIII	21.94	m ²
	Z.10	Circulación VIII	10.76	m ²
EE ESPACIOS EXTERIORES	EE.03	Terraza	1230.88	m ²
TOTAL UTIL		704.44	m ²	
TOTAL CONSTRUIDA		3100.65	m ²	

Josep Ferrando

Universidad Politécnica de Madrid, ETSA Madrid. Arquitecto por la ETSA de Barcelona y director del despacho Josep Ferrando Architecture, combina la práctica con la academia –Decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle Barcelona (ETSALS)–, y con la gestión cultural –Director del Centro Abierto de Arquitectura, del Departamento de Cultura del Colegio de Arquitectos de Cataluña, época en la que la institución ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cultura, y Comisario de la Bienal de Pensamiento de Barcelona–. jfb_arch@coac.net